

ESCALA DE VALORACIÓN DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.

Instrucciones:

A continuación, encontrará una serie de enunciados relativos a sus conocimientos y sus destrezas. Inicialmente le pedimos que nos facilite algunos datos personales. Posteriormente, debe leer atentamente cada enunciado y **otorgarle una puntuación entre el 1 (muy en desacuerdo) y el 5 (muy de acuerdo)**. Para ello, debe valorar si en su caso se cumplen o no lo que refieren las diferentes oraciones. **La prueba que va a realizar es una prueba piloto.** Por tanto, su labor es fundamental para nuestro proyecto. **Tras responder a cada oración, le pedimos que responda a dos preguntas:** ¿has entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que te haya resultado confuso? Recuerde que es importante que responda con mucha sinceridad. Todas las respuestas son anónimas.

Edad:

Sexo:

Número de personas de la unidad familiar:

Lugar de residencia:

Profesión:

Formación:

1	2	3	4	5
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo

	ÍTEMS	
En lo que respecta al tabaco , considero que:	1. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
	¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	2. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio y largo plazo.	1 2 3 4 5
¿Ha entendido a qué se refería la frase?		
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?		

	3. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	4. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	5. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
En lo que respecta al alcohol , considero que:	6. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	7. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	

	8. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	9. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	10. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
En lo que respecta al cannabis , considero que:	11. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	12. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	13. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1 2 3 4 5

	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	14. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	15. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
En lo que respecta al éxtasis considero que:	16. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	17. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1 2 3 4 5
	<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
	18. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	

	¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	19. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
	¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	20. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
	¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
En lo que respecta al speed y las anfetaminas , considero que:	21. Conozco cómo es la sustancia y como se consume.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
	¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	22. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
	¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	23. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	

	¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	24. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	25. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
En lo que respecta a la heroína , considero que:	26. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	27. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo..	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	28. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	

	¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	29. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	30. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
En lo que respecta a la cocaína , considero que:	31. Conozco el aspecto de la sustancia y como se consume.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	32. Conozco los efectos de su consumo a corto, medio o largo plazo..	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase? ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
	33. Conozco los principales tópicos y mitos existentes entre los jóvenes acerca de su consumo.	1 2 3 4 5
	¿Ha entendido a qué se refería la frase?	

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
34. Conozco el impacto en el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
35. Conozco los factores de riesgo y de protección asociados a su consumo.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
36. Por lo general, puedo hablar con mi hijo/a acerca de lo que pienso sin sentirme mal o incómodo/a.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
37. Considero que mi hijo/a me cuenta sus problemas e inquietudes.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
38. Cuando mi hijo/a me habla procuro prestar mucha atención.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p>	

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
39. Cuando mi hijo/a me habla detengo la actividad que esté realizando en ese momento para atenderlo.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
40. Los miembros de mi familia nos expresamos con facilidad.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
41. Cuando le hago preguntas a mi hijo/a responde con sinceridad.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
42. Siento el afecto de mi hijo/a hacia mí persona.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
43. Intento comprender el punto de vista de mi hijo/a desde el cariño.	1 2 3 4 5
¿Ha entendido a qué se refería la frase?	

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

44. Me resulta fácil hablar con mi hijo/a de sus problemas.

1 2 3 4 5

¿Ha entendido a qué se refería la frase?

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

45. Frecuentemente expreso a mi hijo/a mis sentimientos.

1 2 3 4 5

¿Ha entendido a qué se refería la frase?

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

46. Cuando hablo con mi hijo/a le demuestro afecto.

1 2 3 4 5

¿Ha entendido a qué se refería la frase?

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

47. Los miembros de la familia estamos satisfechos con la forma de comunicarnos.

1 2 3 4 5

¿Ha entendido a qué se refería la frase?

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

48. Los miembros de la familia sabemos escuchar.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
49. En nuestra familia compartimos los sentimientos abiertamente.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
50. En mi familia disfrutamos pasando tiempo juntos.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
51. Me siento escuchado/a por los miembros de mi familia.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
52. Por lo general, en mi familia discutimos los sentimientos e ideas entre nosotros.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	

53. En mi familia intentamos comprender los sentimientos de todos los miembros.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
54. Los miembros de mi familia resolvemos tranquilamente los problemas a través del diálogo.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
55. Cuando mi hijo/a habla, le demuestro que lo estoy escuchando.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
56. En mi familia fijamos horarios para establecer las salidas de los hijos/as con sus amigos.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
57. He comunicado a mi hijo/a los límites que hemos establecido y la consecuencia de	1 2 3 4 5

sobrepasarlos.	
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
58. Hemos establecido límites relacionados con la gestión del dinero que realizan los y las menores.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
59. He comunicado a mi hijo/a con antelación las consecuencias de sobrepasar los límites relacionados con las drogas que hemos establecido.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
60. Uno de los límites establecidos es que mi hijo/a no debe consumir drogas.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
61. He comunicado a mi hijo/a que uno de los límites establecidos es que no debe consumir drogas.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p>	

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
62. Los límites relacionados con el consumo de drogas han sido establecidos de una forma clara y concisa.	1 2 3 4 5
¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
63. Los límites que hemos establecido también me afectan a mí y a la utilización que yo puedo hacer del alcohol, el tabaco y otras drogas.	1 2 3 4 5
¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
64. Todos los miembros de la familia tienen claro cuáles son los límites establecidos para el consumo de drogas porque hemos hablado sobre ello.	1 2 3 4 5
¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
65. En mi familia hemos hablado explícitamente sobre los límites relacionados con el consumo de drogas y todos estamos de acuerdo.	1 2 3 4 5
¿Ha entendido a qué se refería la frase?	
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?	
66. Mi hijo/a tiene claro las consecuencias que hemos establecido y que debe cumplir si	1 2 3 4 5

consume drogas.	
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
67. Mi hijo/a me ha comunicado que los límites que hemos establecido respecto al consumo de drogas son demasiado estrictos.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
68. Un joven nunca debería probar drogas.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
69. Experimentar con drogas te puede llevar a la muerte.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
70. Hay pocas cosas más peligrosas que experimentar con drogas.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	

71. Todo el que prueba drogas acaba lamentándolo.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
72. Considero que las leyes en materia de drogas ilegales deberían ser más estrictas.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
73. Pienso que el uso de drogas es uno de los grandes males de nuestra sociedad.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
74. Consumir drogas siempre conlleva emociones negativas .	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
75. Considero que en los colegios deberían enseñar los peligros reales del consumo de drogas.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p>	

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

76. La policía debería intervenir cuando detecta jóvenes que consumen drogas.

1 2 3 4 5

¿Ha entendido a qué se refería la frase?

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

77. Probar las drogas es perder el control de tu vida.

1 2 3 4 5

¿Ha entendido a qué se refería la frase?

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

78. Permito que mi hijo/a menor de edad fume en mi presencia.

1 2 3 4 5

¿Ha entendido a qué se refería la frase?

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

79. Permito que mi hijo/a menor de edad beba en mi presencia.

1 2 3 4 5

¿Ha entendido a qué se refería la frase?

¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

80. Me preocupa que mi hijo/a menor de edad fume cuando está con sus amigos.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
81. Me preocupa que mi hijo/a menor de edad beba cuando está con sus amigos/as.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
82. Me preocupa que mi hijo/a menor de edad consuma drogas ilegales cuando está con sus amigos/as.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	
83. El consumo de drogas por parte de los menores es un problema social que me preocupa mucho.	1 2 3 4 5
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>	

